

**АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА RASTRWIN ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ
НАПРАВЛЕНИЯ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»**

**ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING THE RASTRWIN
SOFTWARE PACKAGE TO PERFORM EXPERIMENTAL WORK IN THE
TRAINING OF ENGINEERS IN THE FIELD OF «ELECTRIC POWER AND
ELECTRICAL ENGINEERING»**

КАЛИНИНА ЛАДА ЮРЬЕВНА,
*кандидат геолого-минералогических наук, доцент,
Северо-Восточный государственный университет.*
АНТИПОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ,
*Студент,
Северо-Восточный государственный университет.*

KALININA LADA YURIEVNA,
*Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Associate Professor,
Northeastern State University.*
ANTIPOV ANDREY ANDREEVICH,
*Student,
Northeastern State University.*

В статье рассмотрена возможность использования в учебном процессе профессиональных программно-вычислительных комплексов для решения электросетевых задач при подготовке инженеров направления «Электроэнергетика и электротехника». Определены требования, предъявляемые к программным комплексам при создании виртуальных лабораторных работ, рассмотрены достоинства и недостатки нескольких программных продуктов. Проанализирована возможность использования программы RastrWin для создания виртуальных лабораторных работ. Отмечено, что профессиональные программные комплексы могут использоваться в учебном процессе не только для создания виртуальных лабораторных работ, но и для проведения курсовых и научно-исследовательских работ.

The article considers the possibility of using professional software and computer systems in the educational process to solve power grid problems in the training of engineers in the field of "Electric Power and Electrical Engineering". The requirements for software complexes when creating virtual laboratory work are determined, the advantages and disadvantages of several software products are considered. The possibility of using the RastrWin program to create virtual laboratory work is analyzed. It is noted that professional software systems can be used in the educational process not only to create virtual laboratory work, but also to conduct coursework and research.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, инженерное образование, электроэнергетика и электротехника, программный комплекс RastrWin.

Key words: virtual laboratory, engineering education, electric power and electrical engineering, RastrWin software package.

Использование виртуальных лабораторий в образовательном процессе. Электроэнергетика – базовая, фундаментальная отрасль, обеспечивающая нормальное функционирование всех отраслей экономики и функционирование гражданской инфраструктуры любого региона. Предприятия, производители и поставщики электроэнергии, остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах, имеющих глубокие знания и практические навыки. Развитие технологий в энергетическом секторе приводит к необходимости непрерывного совершенствования инженерно-технического образования, в том числе применения современных программных комплексов в учебном процессе.

Решить эти проблемы помогает использование в образовательном процессе виртуальных лабораторных комплексов. Применение виртуальных лабораторных работ особенно актуально в условиях дистанционного образования, при работе со студентами заочной формы обучения.

Компьютерное имитационное моделирование – это метод исследования, основанный на создании моделей – аналогов реальных процессов или систем, а также проведение на базе данных моделей виртуальных экспериментов. Это позволяет проводить исследование свойств, происходящих в реальных сложных системах [4]. В основе компьютерного моделирования лежат математические модели и статистические методы, а компьютерные программы обеспечивают выполнение расчетов и визуализацию результатов моделирования. Компьютерное моделирование используется в ситуациях, когда невозможно или затруднительно провести реальный эксперимент. Это может быть связано с ограничениями по времени или с приобретением сложного дорогостоящего оборудования, что под силу не всем образовательным организациям. Кроме того, проведение реальных экспериментов на лабораторных стендах выполняется, как правило, группами студентов, что ограничивает возможности индивидуализации образования. При выполнении виртуальных лабораторных работ с использованием симуляторов электрических цепей, преподаватель имеет возможность сформулировать индивидуальные задания для студентов, использовать программные комплексы для проведения курсовых и научно-исследовательских работ.

Программные лабораторные комплексы позволяют эффективно собирать и анализировать данные, экспортировать и импортировать данные из одного программного комплекса в другой, работать с различными типами файлов и осуществлять архивацию данных [1].

При выборе программного комплекса для использования в учебном процессе необходимо учитывать различные аспекты, включая способности и готовность студентов к быстрому освоению новых программ. Критерии выбора, предъявляемые к программным комплексам, которые можно использовать для создания виртуальных лабораторных практикумов при подготовке инженеров-электриков, можно условно разделить на две группы.

Первая – это общие требования для любых программных комплексов, используемых в учебном процессе [4; 5]. Эти программные комплексы должны быть бесплатными, или цены на них должны быть доступными для студентов. Программы должны обладать удобным и интуитивно понятным интерфейсом, поддерживают работу на стационарных и портативных компьютерах, независимо от операционной системы и вычислительных возможностей ПК.

Вторая – это специальные требования, связанные с особенностями учебного процесса и проведением электротехнических экспериментов. При проведении виртуальных работ студенты должны иметь возможность изменять конфигурацию и параметры элементов схемы, использовать виртуальные приборы, которые и внешне и функционально соответствуют реальным измерительным приборам, строить графики исследуемых величин и рассчитывать режимы по различным алгоритмам.

Обзор существующих решений и выбор программы. В настоящее время в России для моделирования и расчета установившихся и переходных режимов электроэнергетических систем применяется множество как отечественных, так и зарубежных программ: SDO-6, DAKAR, RastrWin, АНАРЭС-2000, КОСМОС, EUROSTAG, ТРК-3000, КАСКАД-РЕТРЕН и др. Разработчики большинства программ стремились создать универсальные комплексы, которые были бы практичными и удобными в использовании.

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа достоинств и недостатков некоторых программных комплексов [2].

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа профессиональных программных комплексов

Программный комплекс	Достоинства	Недостатки
RastrWin	Понятный и удобный интерфейс. Использование различных алгоритмов для расчета режимов. Возможность создания и использования макросов. Импорт и экспорт данных в формат Excel.	Не предусмотрена библиотека электросетевых элементов.
АНАРЭС-2000	Многозадачность, разнообразие функций. Наличие широкого спектра сетевых элементов, таких как трансформаторы, высоковольтные линии, устройства контроля и управления режимами работы, и другие.	Интерфейс неудобен. ПК не позволяет вести историю изменений схемы замещения
DAKAR	Многозадачность, разнообразие функций. Наличие широкого спектра сетевых элементов, таких как трансформаторы, высоковольтные линии, устройства контроля и управления режимами работы, и другие.	Интерфейс неудобен. ПК не позволяет вести историю изменений схемы замещения
Космос	Наличие возможности оценивания состояния. Возможность привязки расчетных программ к другим программным комплексам.	Интерфейс программы устарел и неудобен для пользователя, имеет много ограничений. Программа ориентирована на хранение данных и результатов в текстовом формате. Графический редактор схем в программе имеет ограниченные возможности.

Возможность применения программного комплекса RastrWin в учебном процессе для создания виртуальной лаборатории. Программный комплекс RastrWin Екатеринбургского фонда «Фонд им. Д.А. Арзамасцева» предназначен для выполнения задач порасчету, анализу и оптимизации установившихся режимов электрических сетей и систем [3]. Важным фактором при выборе программы является наличие бесплатной студенческой лицензии, позволяющей пользоваться возможностями программы без ограничений при расчете электрических сетей объемом не более 60 узлов. Разработчики развивают и совершенствуют свой про-

дукт с целью расширения области применения. Например, в версии 2.5 появился модуль RastrKZ для расчета токов короткого замыкания и несимметричных режимов. Для расчета электромеханических переходных процессов и оценки динамической устойчивости разработан комплекс Rustab, для комплексной оптимизации электроэнергетических режимов – Linkor и для суточного планирования режимов – Bars.

В рамках учебного процесса программа RastrWin предоставляет возможность проводить разнообразные лабораторные работы по расчетам установившихся режимов электрических сетей с напряжением от 0,4 до 1150 кВ. Виртуальные эксперименты могут быть выполнены для сетей различного размера и сложности, при этом можно определить все электрические характеристики – токи, напряжения, активные и реактивные потери мощности во всех узлах и ветвях сети. Также программа позволяет моделировать отключение линий электропередачи, анализировать допустимые токовые загрузки ЛЭП и трансформаторов и т.д. Программа позволяет создавать любые схемы, наносить их характеристики и управлять расчетной моделью, посредством различных элементов. RastrWin дает возможность графического представления любой переменной характеристики. При этом, предусмотрена возможность одновременного представления нескольких графических зависимостей.

Заключение. Внедрение программы RastrWin в учебный процесс позволит значительно улучшить качество подготовки будущих инженеров направления «Электроэнергетика и электротехника». Современные программные продукты проектирования объектов электроэнергетических систем могут быть использованы не только для формирования необходимых знаний, умений и практического опыта, но и при выполнении курсовых и научно-исследовательских работ. Приобретение навыков работы с программным комплексом RastrWin дает студентам возможность освоить моделирование электроэнергетических систем для расчётов установившихся режимов и токов короткого замыкания, научиться выполнять расчёты установившихся и переходных режимов с использованием современных программно-вычислительных комплексов и создавать 3D модели подстанций. Полученные навыки позволят выпускникам решать практические задачи по проектированию электроэнергетических систем на производстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лебедева С.В., Мерзляков В.И. Об особенностях использования программных пакетов в технических дисциплинах // Проблемы использования и инновационного развития внутренних водных путей в бассейнах великих рек: Труды международного научно-промышленного форума, Нижний Новгород, 17–20 мая 2016 года. Нижний Новгород: Волжский государственный университет водного транспорта, 2016. С. 32.
2. Непша Ф.С., Отдельнова Г.В., Савинкина О.А. Сравнение функциональных возможностей существующих программных средств расчета и анализа электрических режимов // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2013. № 2(96). С. 116-118.
3. ПК «RastrWin3» Документация пользователя. Екатеринбург, 2011. 236 с.
4. Ушакова Н.Ю., Быковская Л.В. Облачные web-приложения для организации лабораторных работ по электротехническим дисциплинам // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 3. С. 84. DOI 10.17513/spno.30927.
5. Ушакова Н.Ю. Выбор симулятора электроцепи для виртуальных лабораторных работ по электротехнике // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской научно-методической конференции (г. Оренбург, 2020г.). Оренбург: Издательство Оренбургского государственного университета, 2020. С. 2863-2866.

© Калинина Л.Ю., Антипов А.А., 2023.